

PHYSICS AND MATHEMATICS

ДИНАМІКА ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ЄМНОСТЕЙ КЛАСИЧНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ. ЧАСТИНА I.

Білий В.О.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна, кандидат фіз.-мат. наук*

Білий О.Г.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, старший викладач

DYNAMICS OF LIQUID OUTFLOW FROM CONTAINERS OF CLASSIC GEOMETRIC SHAPES. PART I.

Bilyi V.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, PhD

Bilyi O.

*National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
Ukraine, Senior Lecturer*

Анотація

Досліджена динаміка витікання рідини при виливанні через край методом повороту ємностей певних класичних геометричних форм з постійною кутовою швидкістю відносно закріпленої точки або фіксованої осі. Знайдено закон зміни розходу рідини в залежності від кута нахилу. Врахування отриманих результатів дає змогу корегувати роботу поворотних механізмів так, щоб вилив рідини був рівномірним, що є важливим при виливанні у форми.

Abstract

The dynamics of the liquid flow during overflow over the edge by the method of rotation of containers of some classic geometric shapes with a constant angular velocity relative to a fixed point or a fixed axis were studied. The law of change of liquid consumption depending on the angle of inclination was found. The results obtained make it possible to correct the uniformity of pouring liquid into molds.

Ключові слова: геометричні форми, динаміка виливання рідини, кут нахилу, закони зміни расходу рідини, корегування роботи поворотних механізмів. (UKR)

Keywords: geometric shapes, dynamics of liquid pouring, angle of inclination, laws of change of liquid flow rate, adjustment of operation of rotary mechanisms.

В процесі розливання різного роду рідин (чавун, сталь, золото, шоколад і т.д.) в стандартні форми методом повороту ємності відносно закріпленої точки або фіксованої осі і виливанні через край, важливо, щоб при цьому потік рідини був рівномірний, що в дійсності не справджується, навіть при постійній кутовій швидкості нахилу. В даній роботі, вивчаючи динаміку витікання рідини в таких умовах та аналізуючи результати, отримуємо можливість корегування роботи поворотних механізмів так, щоб витік був більш рівномірним. Розв'язання цієї задачі має не тільки прикладне значення, а й цікаве в чисто теоретичному плані.

Поставимо задачу - вивчення динаміки витікання рідини із ємностей різних геометричних

форм, а саме: **i)** напівсферичний котел; **ii)** конус; **iii)** параболічний котел; **iv)** циліндричний.

Тут розглянемо **i)** та **ii)**. Інші випадки будуть розглянуті в наступних публікаціях.

i) Ємність, що має форму півсфери радіуса R , щерть наповнена рідиною, нахилиється з постійною кутовою швидкістю ω відносно, наприклад, шарнірно закріпленої нижньої точки півсфери. Дослідимо динаміку кількості витікаючої рідини за одиницю часу (розхід рідини) і з'ясуємо при якому значенні кута нахилу φ цей розхід буде максимальним. Виберемо систему координат, як вказано на Рис. 1.

Рис. 2.

Нехай L - коло дотику рідини на початку виливу, L' - після нахилу конічної ємності на кут φ . Вочевидь, що L' - це еліпс, параметри якого змінюються в залежності від кута нахилу φ . Дослідимо динаміку зміни цих параметрів. Нехай E - центр еліпса L' , він лежить на лінії центрів еліпсів DK , яка є середньою лінією $\triangle OAB$, $AC = 2a$ - велика вісь, $MN = 2b$ - мала вісь. Нехай в площині XOY , таким чином вибраної системи координат, кутовий коефіцієнт прямої AC буде $k_{AC} = k = tg\varphi$. Тоді її рівняння: $y = H + k(x - R)$, рівняння прямої OB : $y = -\frac{H}{R}x$, звідки $C(x_c, y_c)$ - точка їх перетину: $x_c = R \frac{kR-H}{kR+H}$, $y_c = H \frac{H-kR}{kR+H}$. Отже

$$AC = 2a = \sqrt{(x_c - R)^2 + (y_c - H)^2} = \frac{2RH\sqrt{1+k^2}}{kR+H}.$$

Тепер знайдемо b . На лінії MN перетинаються круг з центром в точці O_1 радіуса ρ та еліпс, велика вісь якого AC . Зрозуміло, що $b = EN$. Далі з $\triangle O_1EN$, маємо $b^2 = \rho^2 - (O_1E)^2$. Але

$$O_1E = x_E = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{1}{2} \left(R + R \frac{kR-H}{kR+H} \right) = \frac{kR^2}{kR+H}.$$

Із пропорції $\frac{y_E}{H} = \frac{\rho}{R}$, маємо $\rho = \frac{R}{H} y_E = \frac{R}{H} \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{RH}{kR+H}$.

$$\text{Отже } b = \sqrt{\rho^2 - (O_1E)^2} = \sqrt{\left(\frac{RH}{kR+H}\right)^2 - \left(\frac{kR^2}{kR+H}\right)^2} = R \sqrt{\frac{H-kR}{H+kR}}.$$

Ясно, що $H - kR \geq 0$, тобто $k = tg\varphi \leq \frac{H}{R}$, при $k = \frac{H}{R}$, еліпс вироджується в пряму AO ($b = 0$). Таким

чином, a та b в залежності від $k = tg\varphi$ змінюються за формулами $a = \frac{RH\sqrt{1+k^2}}{H+kR}$, $b = R \sqrt{\frac{H-kR}{H+kR}}$. Тоді

$$S_{L'} = \pi ab = \pi R^2 H \sqrt{\frac{(H-kR)(1+k^2)}{(H+kR)^3}} = \pi R^2 H \sqrt{g(k)}, \quad H - kR \geq 0.$$

Дослідимо на екстремум цю площу поверхні рідини $S_{L'}$, маємо

$$\begin{aligned} g'(k) &= \left(\frac{H - kR + k^2H - k^3R}{(H + kR)^3} \right)', = \\ &= \frac{-4RH}{(H+kR)^4} \left(k^2 - \frac{R^2+H^2}{2RH} k + 1 \right) = 0 \text{ або:} \\ &k^2 - \frac{R+H}{2} k + 1 = 0, \text{ де } k = tg\varphi. \end{aligned}$$

Враховуючи, що $\frac{R}{H} = tg\alpha$, отримаємо

$$\frac{1}{2} \left(\frac{R}{H} + \frac{H}{R} \right) = \frac{1}{2} (tg\alpha + ctg\alpha) = \frac{1}{\sin 2\alpha},$$

тому рівняння прийме вигляд:

$$\begin{aligned} \frac{2tg\varphi}{1+tg^2\varphi} &= 2\sin 2\alpha \text{ або } \sin 2\varphi = 2\sin 2\alpha, \text{ тобто} \\ \varphi &= \frac{1}{2} \arcsin(2\sin 2\alpha) \text{ при } \alpha < \varphi \leq \frac{\pi}{2} - \alpha, \alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned}$$

Із останньої рівності випливає, що $0 < \sin 2\alpha \leq \frac{1}{2}$ тобто 1) $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{12} = 15^\circ$, або 2) $\frac{5\pi}{12} \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$. Пове-
рнемося до рівняння у вигляді:

$$tg^2\varphi - \frac{1}{\sin 2\alpha} tg\varphi + 1 = 0; \alpha \in (0; \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{5\pi}{12}; \frac{\pi}{2}).$$

а) при $\alpha = \frac{\pi}{12}$, $tg^2\varphi - 2tg\varphi + 1 = (tg\varphi - 1)^2 = 0$,

$\varphi_1 = \varphi_2 = arctg 1 = \frac{\pi}{4}$ - немає ні *min*, ні *max*.

б) при $\alpha \in (0; \frac{\pi}{12})$, маємо $\alpha < \varphi_1 < \varphi_2 < \frac{\pi}{2} - \alpha < \frac{\pi}{2}$, де φ_1 та φ_2 - відповідні розв'язки останнього
рівняння у вказаній області, причому φ_1 - точка *min*, а φ_2 - точка *max*.

в) із фізичних міркувань $\alpha \in [\frac{5\pi}{12}; \frac{\pi}{2}]$ не підходить, бо нерівність $\alpha < \varphi \leq \frac{\pi}{2} - \alpha$ на цій множині зна-
чень α не виконується.

г) при $\alpha \in [\frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12})$, $S_{L'}$ - *max* при $\varphi = 0$, тобто $(S_{L'})_{max} = \pi R^2$.

д) знайдемо при яких α та $\varphi = \varphi_2$ буде $S_{L'}$ - *max*, за умови, що $S_{L'} > \pi R^2$.

Тобто $H^2(H - kR)(1 + k^2) > (H + kR)^3$ або при $x = tg\alpha$ маємо:

$$(1 - kx)(1 + k^2) > (1 + kx)^3, \text{ де } \begin{cases} k = tg\varphi_2 \\ k^2 + 1 = \frac{k}{\sin 2\alpha} \end{cases}$$

Доволі громіздкі перетворення показують, що ця нерівність виконується при $\cos 2\alpha > \frac{2\sqrt{2}-1}{2}$, тобто
при $2\alpha < 23^\circ 56'$. Лише за цієї умови $(S_{L'})_{max} > \pi R^2$.

Нарешті знайдемо розхід рідини в залежності від кута нахилу φ та дослідимо на екстремум. Як і у
випадку **i**) маємо: $P_\varphi = S_{L'} \cdot v_{\text{верт.}}$, де

$$S_{L'} = \pi ab, v_{\text{верт.}} = v \cos \beta, v = \omega \sqrt{R^2 + H^2}, \beta = \frac{\pi}{2} - (\alpha + \varphi), \text{ тобто}$$

$$P_\varphi = \pi R^2 H \sqrt{\frac{(H - kR)(1 + k^2)}{(H + kR)^3}} \omega \sqrt{R^2 + H^2} \sin(\alpha + \varphi), \text{ але}$$

$$\frac{(H - kR)(1 + k^2)}{(H + kR)^3} = \left| \frac{R}{H} = tg\alpha \right| = \frac{(1 - tg\alpha \cdot tg\varphi) \frac{1}{\cos^2\varphi}}{H^2(1 + tg\alpha \cdot tg\varphi)^3} = \frac{\cos(\alpha + \varphi) \cos^2\alpha}{H^2 \cos^3(\alpha - \varphi)},$$

тому

$$S_{L'} = \frac{\pi R^2 H \cos \alpha \sqrt{\cos(\alpha + \varphi)}}{\sqrt{\cos^3(\alpha - \varphi)}},$$

$$P_\varphi = \frac{\pi R^2 H \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \alpha \sqrt{\cos(\alpha + \varphi) \sin(\alpha + \varphi)}}{\sqrt{\cos^3(\alpha - \varphi)}} =$$

$$= \pi R^2 H \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \alpha \cdot \frac{\sqrt{\cos(\alpha + \varphi) \sin(\alpha + \varphi)}}{\cos^{3/2}(\alpha - \varphi)}.$$

Знайдемо $P'_\varphi = 0$, маємо:

$$(h^2(\varphi))' = \left(\frac{\cos(\varphi + \alpha) \sin^2(\varphi + \alpha)}{\cos^3(\varphi - \alpha)} \right)' =$$

$$= \frac{\sin(\varphi + \alpha)}{\cos^4(\varphi - \alpha)} (\cos(\varphi - \alpha)(2\cos^2(\varphi + \alpha) - \sin^2(\varphi + \alpha)) +$$

$$+ 3\cos(\varphi + \alpha) \sin(\varphi + \alpha) \sin(\varphi - \alpha)) = 0,$$

$\sin(\varphi + \alpha) \neq 0, \cos(\varphi - \alpha) \neq 0$, тобто:

$$3\cos(\varphi + \alpha) \cdot \frac{1}{2} (\cos 2\alpha - \cos 2\varphi) -$$

$$- \cos(\varphi - \alpha) (\sin^2(\varphi + \alpha) - 2\cos^2(\varphi + \alpha)) =$$

$$= \frac{3}{2} \cos(\varphi + \alpha) (\cos 2\alpha - \cos 2\varphi) - \cos(\varphi - \alpha) (1 - 3\cos^2(\varphi + \alpha)) =$$

$$= 3 \cos(\varphi + \alpha) \cos 2\alpha - \cos(\varphi - \alpha) = 0, \text{ тобто}$$

$$tg\varphi = ctg\alpha \frac{3\cos 2\alpha - 1}{3\cos 2\alpha + 1},$$

$\cos\varphi \neq 0, \cos\alpha \neq 0, 3\cos 2\alpha - 1 > 0, \frac{1}{3} < \cos 2\alpha < 1$.

Таким чином, при $\frac{1}{3} < \cos 2\alpha < 1$ максимальний розхід рідини буде при гострому куті φ , що визначе-
ний із останньої рівності

$$P_{max} = \pi R^2 H \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \alpha \cdot h(\varphi), \text{ де } tg\varphi \text{ наведений вище.}$$

Якщо умова $\frac{1}{3} < \cos 2\alpha < 1$ не виконана, то

$$P_{max} = P(\varphi = 0) = \pi R^2 H \omega \sqrt{R^2 + H^2} \sin \alpha.$$

Випадки **iii**) та **iv**) розглянемо в наступній статті.

Список літератури

1. Problems for Solution: [2928-2940] Author(s): R. E. Gaines, R. C. Archibald, Nathan Altshiller-Court, J. P. Ballantine, C. F. Gummer and R. E. Gilman Source: The American Mathematical Monthly, Nov. - Dec., 1921, Vol. 28, No. 11/12 (Nov. - Dec., 1921), pp. 466-468 Published by: Taylor &

Francis, Ltd. on behalf of the Mathematical Association of America Stable. URL: <https://www.jstor.org/stable/2972495>

2. Alekseyev, V. M. (Ed.). Selected assignments from the journal "AmericanMathematical Monthly". - M., Mir, 1977.